

В.В. Козуб-Птица, А.З. Глухов

**РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ
«ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ ПРИРОДНОЙ ФЛОРЫ СИБИРИ»**

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Материал представляет собой рецензию на коллективную монографию «Интродукция растений природной флоры Сибири» под редакцией А.Н. Куприянова и Е.В. Банаева (Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2017. 445 с.)

Ключевые слова: интродукция растений, акклиматизация, флора Сибири

Цитирование: Козуб-Птица В.В., Глухов А.З. Рецензия на монографию «Интродукция растений природной флоры Сибири» // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 3. С. 59–60. DOI: 10.5281/zenodo.10442818

Природная флора каждого региона уникальна и неповторима. Растения природной флоры являются неисчерпаемым источником интродукционных исследований и ценнейшими объектами для селекционной работы.

Флора Сибири насчитывает более 4,5 тыс. видов растений 848 родов и 145 семейств. Богатство и разнообразие флоры Сибири обусловлено географическими и климатическими особенностями региона. Растения природной флоры адаптированы к суровому холодному климату Сибири, а их потенциал как источника хозяйственно ценных культур еще до конца не раскрыт. Поэтому аборигенные виды региона являются ценными объектами интродукции и требуют детального и всестороннего изучения.

Коллективная монография «Интродукция растений природной флоры Сибири» под редакцией доктора биологических наук, профессора, директора Кузбасского ботанического сада Андрея Николаевича Куприянова и доктора биологических наук, директора Центрального Сибирского ботанического сада Евгения Викторовича Банаева посвящена результатам работ по интродукции растений природной флоры Сибири. Работа изложена на 444 страницах, в библио-

графическом списке содержит 454 наименования. Отдельное внимание авторы уделяют терминологии, рассматривая понятия «интродукция» и «акклиматизация» растений. Отмечено, что интерес к растениям Сибири возник еще в первой половине XVII в. в связи с освоением этих территорий и созданием аптекарских огородов. В городском озеленении многие виды так и не нашли широкого применения.

В основу монографии положены результаты обобщения многолетних интродукционных исследований, включая личные достижения авторов, а также анализ большого массива литературных источников.

Интродукционные исследования растений природной флоры Сибири были проведены в восьми сибирских ботанических садах, а именно: Центральном Сибирском ботаническом саду, Алтайском филиале Горно-Алтайского ботанического сада, Кузбасском ботаническом саду, Сибирском ботаническом саду, научно-исследовательском институте садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Ботаническом саду Института биологических проблем криолитозоны, Хакасском национальном ботаническом саду, Ботаническом саду Северо-Восточного федерального

университета. Эти учреждения являются самыми крупными ботаническими садами региона.

В книге обобщены сведения о более чем 1200 видах природной флоры Сибири из 115 семейств, что составляет около 28 % флоры данного региона.

Информация о видах представлена по унифицированной схеме. Научное название видов (латинское и русское) приведено согласно «Конспекту флоры Сибири» (2005 г.). Указана жизненная форма растений. Для каждого вида приведены периоды наступления основных фаз и эффективный способ размножения, что особенно важно при проведении интродукционных исследований. Оценка устойчивости вида в культуре и его хозяйственная ценность также имеет большое практическое значение. Кроме того, приведена информация о ботаническом учреждении, где выращивается растение, с указанием года интродукции, названия коллекции и сведениями о кураторе, что дает возможность получить дополнительную информацию об особенностях интродукции того или иного вида при необходимости.

На наш взгляд, для удобства пользования во вступительной части работы следовало бы представить схему видового очерка. Для полноты информации для редких видов можно указать категорию редкости.

Монография отличается конструктивностью и практической направленностью. Основной фундаментальной задачей интродукции является поиск новых растений для введения их в культуру. Эта задача требует усилий специалистов разного профиля: ботаников, интродукторов, селекционеров, специалистов по озеленению. Книга будет полезна широкому кругу специалистов, которые решают задачи расширения ассортимента декоративных, лекарственных, пищевых, кормовых и прочих культур с помощью интродукции природных видов растений. Приведенная информация является исходной для различных научных исследований. Работу можно считать на данный момент наиболее полной сводкой по интродукции растений природной флоры Сибири.

Поступила в редакцию: 20.06.2023

UDC 581.522.4:581.9(571.1/5)

REVIEW ON A MONOGRAPH «INTRODUCTION OF PLANTS OF NATURAL FLORA OF SIBERIA»

V.V. Kozub-Ptitsa, A.Z. Glukhov

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

This material is a review of the collective monograph «Introduction of plants of the natural flora of Siberia», edited by A.N. Kupriyanov and E.V. Banaev (Novosibirsk: Academic Publishing House «Geo», 2017. 445 p.)

Key words: plant introduction, acclimatization, flora of Siberia

Citation: Kozub-Ptitsa V.V., Glukhov A.Z. Review on a monograph «Introduction of plants of natural flora of Siberia» // *Industrial Botany*. 2023. Vol. 23, N 3. P. 59–60. DOI: 10.5281/zenodo.10442818
